

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ДЕХҚОНОВ Анвар Валижонович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8252579>

ТУРКИСТОНДА РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ МУСТАМЛАКАСИ ДАВРИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ГЕОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Туркистонда Россия империясининг мастамлакаси даврида ўлкани ўрганиш учун олиб борилган географик тадқиқотлар мақсади, йўналишлари ва натижалари ҳақидаги маълумотлар жамланган ҳамда таҳлил қилинган. Шунингдек, хорижлик тадқиқотчиларнинг ҳам рус экспедициялари ҳақидаги фикрлари келтирилган. Россия география жамияти ҳамда мазкур жамиятнинг Туркистон бўлими томонидан олиб борилган экспедициялар мақоланинг объекти сифатида олинган бўлиб, П. Семёнов, Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, А.Ф. Миддендорф каби ва бошқа сайёҳ-тадқиқотчиларнинг илмий ишлари натижалари кенгрок таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Россия империяси, Туркистон, Марказий Осиё, география, Россия география жамияти, Россия география жамияти Туркистон бўлими, Кауфман, Миддендорф, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, Тошкент, Фарғона, харбий мақсадлар, жосуслик.

ВО ВРЕМЯ КОЛОНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ ТУРКЕСТАНА ПРОВЕДЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье обобщены и проанализированы сведения о целях, направлениях и результатах географических исследований, проводившихся в Туркестане в колониальный период Российской империи. Также представлены мнения зарубежных исследователей о русских экспедициях. Объектом статьи были взяты экспедиции Русского географического общества и Туркестанского отделения этого общества, более широко анализируются результаты научной работы путешественники П.П. Семенов, Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, А.Ф. Миддендорфа и других исследователей.

Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, Средняя Азия, география, РГО, Туркестанское отделение РГО, Кауфман, Миддендорф, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, Ташкент, Фергана, военные цели, шпионаж.

DURING THE COLONIZATION OF THE RUSSIAN EMPIRE IN TURKESTAN GEOGRAPHICAL STUDIES CONDUCTED

ANNOTATION

This article summarizes and analyzes information about the goals, directions and results of geographical research conducted in Turkestan during the colonial period of the Russian Empire. The opinions of foreign researchers about Russian expeditions are also presented. The object of the article was the expeditions of the Russian Geographical Society and the Turkestan branch of this society, the results of the scientific work of travelers P.P. Semenov, N.M. Przhevalsky, M.V. Pevtsov, A.F. Middendorf and other researchers.

Key words: Russian Empire, Turkestan, Central Asia, geography, Russian Geographical Society, Turkestan branch of the Russian Geographical Society, Kaufman, Middendorf, Przhevalsky, Semyonov-Tyan-Shansky, Tashkent, Ferghana, military targets, espionage.

XIX аср бошларига келиб Европадаги қудратли давлатлар ўртасида дунёни бўлиб олиш учун кураш авжига чиқди. Жунубий Америка, Жанубий-шарқий Осиё ва Африкада ҳудудлар мустамлака қилиб бўлинган. Ҳиндистон ва Хитой ҳудудларида мустамлакаларни мустаҳкамлашга ҳаракатлар олиб борилаётган даврда Франция ва Россия давлатлари ўртасида Ҳиндистондан Англияни сиқиб чиқаришда ҳамкорлик қилиш бўйича келишув бор эди [1].

Мазкур келишув доирасида темир йўл ёрдамида куруклик орқали Ҳиндистонга йўл очиш зарурати юзага келди. Шунинг билан бирга, саноат инқилоби (XVIII аср) оқибатида саноат молларининг кескин ортиши дунё бозорида кучли рақобатни юзага келтирди. Натижада, янги бозорларга эгалик қилиш учун ҳам кураш авж олди. Енгил саноатда пахтага бўлган талабнинг кескин ортиши уни етиштириш мумкин бўлган ҳудудларга қудратли давлатларнинг эътиборини қаратди. Англия ва Россия давлатлари Марказий Осиёда манфаатлар тўқнашувига дуч келди. Буни ўз фойдасига иложи борича тезроқ хал этишга ҳар икки давлат ҳам катта куч ва маблағ сарфлай бошлади. Ўлкага XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошларида ҳар икки давлат томонидан, айниқса, Россия томонидан кўплаб тадқиқотчилар, саёҳатчилар, жосуслар юборилди. Ҳарбий ва илмий-тадқиқотлар соҳасида ислохотлар ўтказилди.

Ана шундай ислохотлардан бирида Россия императори Николай I империянинг мустамлакачилик сиёсатини янада ривожлантириш, босиб олинган ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий имкониятларидан янада кенгроқ фойдаланиш ҳамда Россия жамияти ва илм-фанини Ғарбий Европа жамиятларида эришилган маданий ва илмий ютуқларга яқинлаштириш мақсадида 1845 йил августда Россия география жамияти (кейинги ўринларда – РГЖ) нинг Низомини ҳамда жамиятнинг йиллик харажатлари ва илмий тадқиқотларини амалга ошириш учун 10000 рубл кумуш пул миқдоридagi маблағни ҳар йили мамлакат бюджетидан ажратилиши ҳақидаги ҳужжатни тасдиқлади [2].

РГЖ Париж (1821й.), Берлин (1828й.) ва Лондондан (1830й.) сўнг тўртинчи бўлиб ташкил этилди. [2] Ўша даврда жамиятга императорнинг иккинчи ўғли Ф.П. Литкенинг шогирди князь Константин Николаевич раислик қилди. Лекин, амалда жамият фаолиятини турли йилларда Фёдор Петрович Литке (1845-1850, 1857-1872), Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский (1850-1857), Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1873-1914), Юлий Михайлович Шокальский (1914-1931) лар олиб боришган [3].

РГЖ нинг умумий фаолияти қуйидаги бўлимларга тақсимланган ҳолда амалга оширилар эди: физикавий география бўлими, математик география бўлими, статистик география бўлими, этнографик география бўлими. РГЖ ҳисобидаги маблағлар географик экспедицияларни ташкил этиш, мазкур экспедициялар ҳақидаги ҳисоботлар ва хариталарни нашрга тайёрлаш ва чоп этиш ишларига сарфланган.

РГЖ Россиянинг Европа қисмини, Урал тизмалари, Сибир ўлкалари, Узоқ Шарқ худудлари, Ўрта Осиё, Марказий Осиё, Кавказ, Эрон, Ҳиндистон, Янги Гвинея ва бошқа худудларда олиб борилган тадқиқотларда салмоқли ҳиссаси билан иштирок этган. Шунингдек, Россия Бош штаб-квартирасининг Ҳарбий топографик депоси ва Ҳарбий топографлар корпусининг ҳарбий ва фуқаролик ходимлари РГЖ билан жуда яқин ҳамкорлик қилганлар.[3] Айниқса, РГЖ нинг Россия денгиз флоти билан ҳамкорлиги анъанага айланган эди. Чунки, флотнинг сувдаги имкониятлари РГЖ нинг экспедицияларини ташкил этиш, экспедиция аъзоларини тадқиқот жойига етиб бориш ва қайтиб келишини таъминлаш бўйича ишларида жуда фойдали эди.

РГЖ ташкил этилганидан бошлаб 1851-1894 йилларда тезлик билан Россия худуди бўйлаб ўз бўлимларини ташкил эта бошлади [4]. Дастан, 1851 йилда Тифлисида Кавказ бўлими ҳамда Иркутскда Сибир бўлими ташкил этилди. Кейинчалик навбати билан Оренбург бўлими, Вильнода Шимолий-Ғарбий бўлим, Киевда Жануби-Ғарбий бўлим, Омскда Ғарбий-Сибир бўлими, Хабаровскда Амурбўйи бўлими (Приамурский), Тошкентда Туркистон бўлимлари ташкил этилди. РГЖ аъзолари кучи ва меҳнати билан Россия, Марказий Осиё, Хитой ва Монголия учун ўша давр талабига кўра аниқлиги юқори бўлган хариталар тузилган [3].

Ўрта Осиёда русларнинг тизимли тадқиқотларининг бошланғич нуқтаси 1856-1857 йилларда Осмон тоғларида, яъни – Тянь-Шанда иккита экспедиция ўтказган П.П.Семеновнинг тадқиқотлари ҳисобланади. Пётр Петрович саёҳатлари натижасида худудларни, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини тасвирлаш учун умумий восита – усул (стандарт)ни яратгани, кашфиётлари ва хизматлари учун географлар орасида катта ҳурматга сазовор бўлди ҳамда фамилиясига – Семенов-Тянь-Шанский қўшимчасини олди [5].

П.П. Семенов РГЖ даги узоқ йиллик раҳбарлиги давомида ўзи ҳам кўзга кўринган машҳур тадқиқотчи ва саёҳатчи сифатида жуда кўплаб экспедицияларни ташкил этишда асосий вазифани бажарган [6, Б.7].

РГЖ дан кейинги ўринда Марказий Осиёни ўрганиш билан Россия Фанлар академияси ҳам фаол шуғулланган. 1856-1869 йилларда Фанлар академияси Н.А.Северцов ва И.Г. Боршчов раҳбарлигидаги экспедицияларни Орол-Каспий минтақасини ўрганиш учун юборган. Мазкур экспедиция Хива ва Бухорода ҳам тадқиқотлар олиб борган [6, Б.7].

П.П. Семеновдан кейин 1858-1859 йилларда Ўрта Осиёга илмий мақсаддаги илк сафарини асосан археологик тадқиқот ва қадимий қўлёзмаларни тўплаш билан шуғулланган козоқ олими Ч.Ч.Валихонов амалга оширган. У Қашғарга қилган саёҳати давомида Шарқий Туркистондаги буддавийлик ёдгорликлари ва ғор ибодатхоналари харобаларига биринчи бўлиб эътибор қаратган [7].

Шуни таъкидлаш жоизки, геосиёсий омил Россиянинг Марказий Осиёдаги илмий тадқиқотлари дастурига шубҳасиз таъсир кўрсатди. “Катта ўйин” сиёсати саёҳатчилар олдида қўшимча вазифалар қўйди. Бу вазифаларни ҳал қилиш учун улар янги маршрутларни очишлари ва қисман ҳарбий-сиёсий ва иқтисодий разведка билан шуғулланишлари керак эди [8].

Ўзаро чегара худудларни тасдиқлаш ҳақидаги 1858 йилдаги “Айхун шартномаси” ва 1860 йилдаги “Пекин шартномаси” Россия ва Хитой ўртасида[9] дастан икки империянинг чегара худудларини ўрганишни бошлашга, кейин эса расман катта экспедицияларни шакллантиришга, уларнинг натижаларини бутун дунёга тақдим этишга имкон берди. Николай Михайлович Пржевалский 1870 йилдан бошлаб 1885 йилгача Ўрта Осиё, Хитой, Муғилистонда ва Тибетнинг шимолий ўлкаларига тўртта экспедицияларни амалга оширди. У жами 30 минг километрдан ортиқ йўл босиб, ўзи ўрганган худудларнинг харитасини тузди, табиатини ўрганди ва илмий асарлар ҳолида инсониятга тақдим этди.

Унинг бу саёхатлари бошқа истеъдодли тадқиқотчилар ва саёхатчиларга Ўрта Осиёнинг бошқа бориш қийин бўлган худудларига ҳам саёхат қилишга туртки берди. Шундан сўнг, М.В. Певцов, В.И. Робаровский, В.А. Обручев, П.К. Козлов каби ва бошқа тадқиқотчилар Н.М. Пржевалский ишини муносиб давом эттирдилар [5].

1889-1890 йилларда Пржевалскийнинг амалда бешинчи тугалланмаган экспедициясини давом эттирган яна бир саёхатчи М.И. Певцов “Шарқий Туркистон, Кун-Лун, Тибет тоғларининг шимолий чеккалари ва Жунғория бўйлаб саёхат” номли китобида ўз тадқиқотлари натижаларини баён этган. Бу экспедицияда Пржевалскийнинг шериклари ва ёрдамчилари В.И. Роборовский ва П.К. Козловлар ҳам иштирок этадилар [7].

1867 йил декабр ойи бошида Константин фон Кауфман Туркистон генерал-губернатори этиб тайинланганидан сўнг дарҳол империясининг барча илмий жамиятлари - Табиий фанлар, антропология ва этнография ҳаваскорлари жамияти, Россия география жамияти, Император археология ҳаётига минтақадаги Туркистон тадқиқотчиларига ёрдам бера оладиган ва уларнинг тегишли фаолиятини бошқарадиган мутахассислар юбориш ҳақида сўров юборганида ҳеч ким бунга шубҳа (хайронлик – Д.А.) билан қарамаган [10, Б.42].

Шундай қилиб, Ўрта Осиёни ўрганиш жараёнида пайдо бўлган географик материални изчил тизимга келтирувчи ва илмий асословчи илмий муассаса ташкил этиш гоёси биринчи марта Туркистон генерал-губернатори К.П. фон Кауфмандан чиққан [11]. Лекин, Кауфман генерал-губернаторлиги даврида РГЖ нинг фақатгина 1867 йилда очилган Оренбург бўлими Ўрта Осиёда турли даражадаги тадқиқотлар ташкил этди. XIX аср охирига келиб, Ўрта Осиёнинг катта қисми Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига кўшиб олинган, Петербург ва Москва шарқшунослари олдида ўлка географиясини тизимли ўрганиш зурурати туғилди [4].

Натижада Туркистонда дастлабки бир қатор илмий жамиятлар тузилди. Улардан биринчиси Россия табиатшунослик, антропология ва этнография ҳаваскорлари жамиятининг Туркистон бўлими эди. Уни 1870 йил А.П. Федченко профессор А.П. Богдановнинг маслаҳати билан ташкил этган. Жамиятнинг Туркистон бўлими фаолиятида 1872 йилда Москвада бўлиб ўтган Бутунроссия политехника кўрғазмаси муҳим воқеа бўлди. Кўрғазмада намоёниш этилган маҳаллий табиат ва саноат намуналари тўплами экспонатларининг бойлиги ва мукамал тизимлаштирилганлиги билан ажралиб турди. Жамият ишининг биринчи жилди А.П. Федченко хотирасига бағишланган. Кейинчалик бу жамият аъзолари Туркистон табиати ва ишлаб чиқарувчи кучларини ўрганиш бўйича бир нечта экспедицияларда фаол иш олиб бордилар [6, Б.7].

Иккинчи жамият – 1871 йилда кон муҳандиси А.С. Татаринов ва географ А.Буняковский ташаббуси билан ташкил этилган “Ўрта Осиё” жамиятидир. Мазкур жамият Ўрта Осиёни илмий ва иқтисодий жиҳатдан ўрганишни ҳамда барча энг яхши мақолаларни ўзбек тилга таржима қилишни мақсад қилган эди. Лекин, Жамият 1872 йилда ҳеч қандай амалий иш қилмай ўз фаолиятини тўхтатди [6, Б.7].

Учинчи жамият – 1870 йилда Н.Н. Раевский ташаббуси билан “Россия саноат ва савдосини ривожлантириш жамиятининг Туркистон бўлими” тузилган. Жамият иккита маҳаллий кўрғазма ташкил этиш ва махсус музей яратишни режалаштирган эди. Шунингдек, жамият ўлкада пахтанинг янги навларини жорий этиш ва техник тайёргарликни ташкил этишни ҳам мақсад қилган эди. Бироқ, қутилмаганда Н.Н. Раевский 1872 йилда ўлкадан кетганидан сўнг бу жамият ўз фаолиятини тўхтатади [6, Б.7].

Кауфман илтимосига ҳамда РГЖ вице-президенти П.П. Семёнов топшириғига биноан 1878 йил январ ойида Александр Федорович Миддендорф Фарғона водийсини тадқиқ этиш учун юборилади [12, Б.120].

Бу сафардан мақсад, кўшиб олинганга хали кўп бўлмаган собиқ Кўқон хонлиги худудида мустамлака маъмурияти мақсадларига хизмат қилувчи маълумотларни тўplash, аҳоли хўжалиги, худуднинг иқтисодий имкониятларини ўрганиш ҳамда ўлкадан хомашё манбаи сифатида фойдаланиш режаларини тузиш этиб белгиланган.

Бу маълумотнинг яҳамияти шундаки, ўша вақтда 60 ёшни қоралаган Миддендорфнинг Фарғона водийсига қилган қисқа муддатли (10-11 ҳафта) географик экспедицияси давомида ўз даври илмий доирлари учун ҳамда ҳукумат учун жуда ҳам аҳамияли бўлган “Фарғона водийси очерклари” (“Очерки Ферганской долины”) номли асари дунёга келади [12, Б.120]. Асарда муаллиф Фарғона водийсида ўтказиладиган қишлоқ хўжалигига оид ҳар қандай ислохотларни амалга оширишда ерли аҳоли деҳқонларининг бой тажрибасини албатта инобатга олиш кераклигини алоҳида таъкидлаб ўтади [13, Б.217]. Буни инобатга олган ҳукумат ўлкадаги халқ хўжалиги тартиботларидан кенг фойдаланади.

Марказий Осиёдаги табиат хилма-хиллигининг гувоҳи бўлган ва бундан руҳи жўшиб кетган Осиё флорасининг энг буюк олимларидан бири, академик В.Л. Комаров ўз асарларидан бирида шундай ёзади: “Россиянинг Ўрта Осиёга экспедициялари биогеографлар учун мутлақо янги дунёни очиб берди: баланд тоғларнинг ўзига хос иқлим шароитида ривожланган ҳайвонлар ва ўсимликлар... бир қатор монографиялар ва бошқа илмий ишлар учун етарлича материал берди. ... Табиий фаннинг бирон бир соҳаси йўқдек туюлади, гўё бу маълумотлар бунга катта ҳисса қўшмайдилар”[8].

Шундай қилиб, 1895 йил охирида Туркистон генерал-губернатори барон А.Б. Вревский РГЖ ни Тошкентда жамиятнинг алоҳида бўлимини очишга даъват қилди ва бу тўғрисида жамият Кенгашига илтимоснома билан мурожаат қилди. 1896 йил 20 майда РГЖ га Тошкентда Туркистон номи билан янги бўлим очишга рухсат бериш тўғрисидаги Олий буйруқ чиқди. Янги ташкил этилган бўлимнинг биринчи мажлиси 1897 йил 28 февралда бўлиб ўтди [11].

РГЖ нинг нашри сифатида йилда 5-7 сонда чоп этиладиган “Известия” журнали фаолият олиб борди. Эътиболиси шундаки, бу журнал “Англия Қироллигининг география жамияти журнали”га жуда ўхшаш эди. “Известия” да экспедицияларнинг тўлиқ ҳисоботи чоп этилмаган, фақатгина қисқа ҳисоботлар, уларнинг қисқача мазмуни ҳамда саёҳатдан қайтиб келган тадқиқотчилар иштирокида ўтказилган РГЖ нинг кенгаш йиғилишлари ҳақида ахборотлар чоп этиб борилган. 1880-йилларнинг биринчи ярмида “Известия”да экспедиция аъзоларининг жамият раисининг ўринбосари ёки давлат амалдорига ёзган хатлари ҳам кўп марта берилган [14, Б.10].

Амалга оширилган кўплаб экспедициялар натижасида йиғилган географик билимлар асосида Туркистонда ташкил этилган Биринчи географик-статистик бўлимда 1876 йилда Н.А. Маев масъуллигида Туркистоннинг ўн бешта турли мавзулардаги харитаси намойиш этилган. Хариталарда ландшафтлар ва муҳим ёдгорликларнинг расмлари бадиий усулда ўрин олган. О.А. Федченко ва Д.Л. Иванов каби машҳур рассомлар ҳамда А.К. Саврасов ва П.А. Нисевин каби ҳаваскор рассомлар томонидан чизилган хариталарда бош ҳарфларга берилган шакллар расмларни янада бадиийроқ бўлишини таъминлаган [15, Б.160].

Юқорида айтиб ўтганимиздек, Россия империясида илмий жамиятлар аъзоларининг аксарияти ҳарбий зобитлардан иборат бўлган. Россия география жамияти Туркистон бўлими (кейин – РГЖ ТБ) да ҳам асосий иштирокчиларнинг сезиларли қисми аввал бошиданок ҳарбий хизмат зобитлари эди. Жумладан, 1898 йил 1 июнь ҳолатига кўра 74 нафар аъзоларнинг 42 нафари ҳарбий хизматчилардан иборат бўлган. 1901 йилда РГЖ ТБ га раҳбар этиб Туркистон ҳарбий округи генерал-майори В.В. Сахаров тайинланади. Шу даврда бўлимнинг бошқарув кенгашини ташкил этган аъзоларнинг уч нафари ҳам ҳарбийлар бўлган. Улар: генерал-майор Д.Д. Геденов, полковник Н.Н. Юденич, полковник Г.Е. Родионов [11].

Россияда бу даврда географлар ва ҳарбийлар манфаатларининг уйғунлиги тасодифий эмас эди. Россияда ҳарбий таълим ўз эволюцияси жараёнида ҳатто, 1860-1870 йиллардаги Д.А. Милютин ислохотларидан анча олдин ҳам географик интизомга катта эътибор бера бошлаган эди. Чунки, географик билим ҳарбий-стратегик мақсадларда ва Россия ичидаги ҳамда унинг чегараларидан ташқаридаги кам ўрганилган ҳудудларни разведка қилиш учун зарур эканлиги аввалдан маълум эди.

Ҳарбий коллеж ва мактабларда география ўқитилди ва у айниқса Император Ҳарбий Академиясида (1855 йилдан Бош штабнинг Николаев академияси) чуқур ўргатилди. Н.М. Пржевалский ва М.В. Певцовлар бу академиянинг битирувчилари бўлишган [8]. Ўз навбатида 1845-1856 йилларда бўлажак ҳарбий вазир Милютин бу академияда профессор лавозимида ҳарбий география ва статистикадан дарс берган [16].

XX аср бошларига келиб, Туркистонда яратилган илмий муҳит қизғинлиги, турли йўналишларда ва кенг кўламлилиги билан алоҳида эътиборга лойиқ бўлсада, бу муҳитда илмий тадқиқот олиб борганлар асосан ҳарбий зобитлардан иборат эканлиги тадқиқот мақсадини илм-фандан бир қадар узоклашишига, тадқиқотлардан олинган хулосаларнинг илмийлик даражасини етарлича бўлмаслигига олиб келган. Лекин, шундай бўлсада, РГЖ ва РГЖ Туркистон бўлими томонидан молиялаштирилган кўплаб экспедицияларга ҳарбий хизматчилар томонидан раҳбарлик қилинишига ҳеч қандай монелик қилинмаган. Айниқса, юқори мартабали зобитларга бу йўналишда кенг ўринлар берилган [11].

Зобитларнинг Россия империяси қўшини таркибида ерли халқни бўйсундириш учун жанг қилишдан бўш вақтларини фойдали ташкил этиш учун, ҳамда ўлкани географик жиҳатдан тўла ўрганиб, ҳарбий мақсадларда фойдаланиладиган мукаммал харитасини яратиш ниятида улар ўртасида географик тадқиқотларда кенг иштирок этишга кучли тарғибот ишлари олиб борилади. Бунинг учун Туркистон ҳарбий округи бош шатаби қошида Тошкент шарқ тиллари зобитлар мактаби фаолият олиб боради. Мактабда дастлаб фақат урду тили ўқитилган, кейинчалик форс, туркий, хитой ва инглиз тилларини ҳам ўқитиш йўлга қўйилган. Мазкур мактаб Россия армияси таркибидаги шарқ тилларига ихтисослашган ҳамда разведка курслари ўқитиладиган ва ҳарбий шарқшунослар тайёрлайдиган ягона билим юрти ҳисобланган ўз даврида [11].

Бу мактабдан етишиб чиққан Туркистон ҳарбий шарқшунослари ҳар йили Туркистон ўлкасида ва қўшни мамлакатларда разведка мақсадидаги экспедицияларни амалга оширдилар. Олиб борилган ишлар натижасига оид ҳарбий-географик ва ҳарбий-статистик асарлар, тилшунослик ва этнология бўйича китоблар нашр эттирдилар. Туркистон ҳарбий округи бош шатабининг юқори даражадаги кўплаб зобитлари, жумладан М.В. Грулев, А.Г. Серебренников, Н.С. Лыкошин, Л.Г. Корнилов, А.Д. Шеманский, И.Д. Ягелло, И.К. Серебренников, В.Ф. Новицкий, И.Т. Пославский ва бошқалар РГЖ ТБ ва ТАҲЖ ҳамда Россия Шарқшунослик жамиятининг Туркистон бўлими аъзолари сифатида ҳарбий кафедра нашрлари ҳамда бутун Россия ва Туркистон матбуоти билан фаол ҳамкорликда илмий асарлар чоп эттирдилар [11].

Америкалик тарихчи Скотт Бейли (Scott M. Bailey) ўзининг диссертациясида (2008 йил) Россиялик саёҳатчи-олимларнинг Марказий Осиёда олиб борган изланишлари ҳақида шундай дейди: Ушбу тадқиқотда мен РГЖ томонидан қўллаб-қувватланган ва ҳамкорликда ишлаган, одатда империя ишини турли мақсадлар учун бўлса ҳам қўллаб-қувватлаган олим-саёҳатчиларнинг позициясини қуйидагича илгари сурдим. Семенов-Тянь-Шанский ва Пржевалский кабилар империянинг мустамлакачилик мақсадларини қўллаб-қувватлаш учун ўзларининг этнографик тадқиқотларини олиб боришганга ўхшайди. Бу фикрга Пржевалский энг ибратли мисол бўлади [17, Б.312].

Скотт Бейли фикрини давом эттириб: “Семенов-Тянь-Шанскийнинг маърузаларида (Марказий Осиёда – Д.А) этнографик таҳлилни зарурийлаштириш ҳақида жуда оз нарса бор эди, лекин унинг этник ёки миллий иерархия ҳақидаги фаразлари унинг ушбу йирик лойиҳа (мустамлакачилик – Д.А)да бевосита иштирок этишга таклиф қилди,” [17, Б.312] каби хулосага келган. Чунончи, диссертацияда Ч.Валихонов ва А.Потанинларнинг ҳам сайёҳ-тадқиқотчи сифатидаги фаолияти таҳлил қилиниб, уларнинг тадқиқотлари ҳам мустамлакачилик манфаатларига хизмат қилганлигини келтириб ўтилган [17, Б.313].

Россиянинг Ўрта Осиёда олиб борган географик тадқиқотларидан кўзланган чуқур мақсадлар ҳақида яна бир Америкалик тарихчи Стефен Регг (Stephen B. Riegg) ўзининг РГЖнинг Марказий Осиёдаги тадқиқотларига бағишланган илмий мақоласида ушбу фикрларни келтиради: Россия Европа оммаси идрокида “кўпол айик” деган таърифдан қутулишга ва жаҳон сахнасида кучли, аммо бургутдек тоза ўйинчига айланишни мақсад қилгани учун 1880 йиллардаги экспедицияларда ҳарбий қудрат ёки технологик жасоратни намоёни қилиш ниятида эмаслигини кўрсатди. Аксинча, бу илмий уринишлар Россиянинг тақлид қилиш қобилятини кўрсатишга хизмат қилди ва Европанинг кўп ғояларини амалда илгари суришга олиб келди. Жумладан, XIX аср охирида Россияда узоқ мамлакатларда илмий тадқиқотлар олиб бориш, илмий изланишларни ҳужжатлаштириш, туркумлаштиришни амалга ошириш Европа жамиятида бўлишнинг зарурий шарти сифатида қаралди [14. Б.35].

Хулоса сифатида қуйидаги фикрларни баён қиламиз.

- биринчидан, юқорида келтирилган маълумотлар ва фикрлар орқали эътироф этишимиз керакки, Россия олимлари ва саёҳатчилари Марказий Осиё минтақасида минглаб километр ўрганилмаган ерларнинг харитасини туздилар, уларнинг географик ишлари ва хариталари минтақа давлатларининг чегараларини шакллантиришда ҳал қилувчи рол ўйнади, тарихий ва этнографик кузатишлари натижалари эса ҳозиргача Ўрта Осиё муаммоларига илмий ёндашишга сезиларли таъсир кўрсатмоқда;

- иккинчидан Россия география жамияти, Россия давлат ҳарбий-тарихий архиви ва Россия империясининг ташқи сиёсати архиви архивларида сақланаётган Россия экспедициялари материалларини ўрганиш шуни кўрсатадики, Россия география жамиятининг Ўрта Осиёга экспедициялари Бош штаб кўмагида ва моддий таъминоти асосида амалга оширилган. Тадқиқотчилар ўз экспедициялари давомида асосан географик тадқиқотлар олиб боришган, шунингдек, РГЖ раҳбарияти томонидан топширилган ҳарбий-разведка мазмунидаги вазифаларни ҳам бажаришган [8].

ИКТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Прокуденкова О.В. Институционализация русско-индийских культурных связей во второй половине XIX — начале XX века// Материалы вторых востоковедных чтений памяти О. О. Розенберга (РХГА, 11-12 ноября 2008 года)
2. Берг Л.С. «Всесоюзного географического общества за сто лет». АН СССР. Москва. 1946. [Всесоюзное географическое общество за сто лет | Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина \(prlib.ru\)](#)
3. Русское географическое общество: к 175-летию со дня основания. [Русское географическое общество: к 175-летию со дня основания \(dspl.ru\)](#)
4. Дубовицкий В. Вклад Туркестанского отдела Русского Географического Общества в общественно-научное изучение территории Таджикистана (1897-1917гг.) [КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)
5. Трушников А. Российские исследователи Центральной Азии. <https://www.offclub.ru/>
6. Маслова О.В. Обзор русских путешествий и экспедиций в среднюю азию материалы к истории изучения средней азии. Из-во САГУ. Ташкент. 1956.
7. Воробьева-Десятковская М. И. «Великие географические открытия» Русских ученых в Центральной Азии.// Материалы вторых востоковедных чтений памяти О. О. Розенберга (РХГА, 11-12 ноября 2008 года)
8. Андреев А.И. Российские экспедиции в Центральной Азии (1870–1920-е годы): научные и военно-политические аспекты.// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. Санк-Петербург. 2012. №4. Стр: 103-109
9. Заключён Пекинский договор 1860 г. | Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина [\(prlib.ru\)](#)
10. Gorshenina S.M. Photography and the Tsarist Russian Colonial Administration of Turkestan: Designing the History and the Place between Past and Future. Bulletin of the International Institute for Central Asian Studies. Samarkand. 2021.
11. Басханов М. К. «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904. 2015. <https://kartaslov.ru/>
12. Леонов Н.И. Александр Федорович Миддендорф. Нука. Москва. 1967.
13. Миддендорф А.Ф. “Очерки Ферганской долины” Императорская АН. Санк-Петербург. 1882.
14. Stephen B. Riegg. Empirical empire: Russian Geographical explorations in the 1880s //A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History. Chapel Hill. 2012.
15. Gorshenina S.M. La construction d'une image « savante » du Turkestan russe lors des premières expositions « coloniales » dans l'empire russe : analyse d'une technologie culturelle du pouvoir. // Cahiers D'asie Centrale. Tachkent – Paris 2009 N° 17/18.
16. [Милютин, Дмитрий Алексеевич — Википедия \(wikipedia.org\)](#)
17. Scott C. Matsushita Bailey. Travel, science, and empire: The Russian Geographical Society's expeditions to Central Eurasia, 1845-1905//A dissertation submitted to the graduate division of the University of Hawai'i in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of doctor of philosophy in history. May 2008. [Travel, science, and empire : The Russian Geographical Society's expeditions to Central Eurasia, 1845--1905 \(hawaii.edu\)](#)

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz